

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

BOBOYEV Xurshid Yusupovich

**SHARTLI DUSHMANGA PSIXOLOGIK TA'SIR O'TKAZISH, XAVF PAYDO BO'LGAN DAVRDA,
JANGOVAR HARAKATLAR VAQTIDA, HARBIY DAVRDAN SO'NG PSIXOLOGIK KURASHNING
MAQSAD VA VAZIFALARI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2022/OKTABR

